

УДК 581.24:581.527

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО БІОТУ МІКСОМІЦЕТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Д. Леонтєв, О. Акулов

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків 61077, Україна
e-mail: Alexander.Yu.Akulov@univer.kharkov.ua

Протягом 2001 р. на території Лівобережного Лісостепу України (північна частина Харківської області) знайдено два види міксоміцетів, що є новими для регіону дослідження (*Perichaena depressa* Lib. та *Stemonitis splendens* Rost.); дев'ять видів, нових для Лівобережжя України (*Badhamia capsulifera* Berk., *Collaria arcyrionema* (Rost.) Nann.-Brem., *Cribraria argillacea* (Pers.) Pers., *Diachea leucopodia* (Bull.) Rost., *Didimium difforme* (Pers.) Gray, *Physarum decipiens* Curt., *Stemonaria longa* (Pk.) Nann.-Brem., *Stemonitis pallida* Wign. in Macbr. та *Trichia scabra* Rost.), а також три види, нові для України (*Dictydaethalium plumbeum* (Schum.) Rost. in Lister, *Echinostelium coelocephalum* Brooks et Keller та *Symphytocarpus flaccidus* (Lister) B.Ing et Nann.-Brem.).

Ключові слова: міксоміцети, регіональна біота, Лівобережний Лісостеп України.

Лівобережний Лісостеп України є недостатньо дослідженим щодо біоти міксоміцетів (*Muchomycetes*, або *Physarophyles*), хоча вивчають цю групу тут досить давно. Перші відомості про слизовиків регіону навів А.А. Ячевський, який описав для околиць Харкова вісім видів цих організмів [8]. Незабаром Л.А. Беніке доповнив цей список ще 13 видами [3], а А.О. Потебня об'єднав відомості про міксоміцетів Лівобережного Лісостепу у своїй монографії „Грибные паразиты высших растений” [7]. Однак за радянський період не було виконано жодного дослідження біоти міксоміцетів Лівобережного Лісостепу. Лише 2000 р., уперше за майже 80 років, ми поновили вивчення слизовиків регіону [1, 2, 4, 5], доповнивши протягом 2000-2001 рр. список міксоміцетів 39 видами, з яких 10 є новими для України [1, 2]. На території регіону ми вперше в Україні дослідили мікроскопічних представників протостелієвих слизовиків (*Protosteliodes*) – найскладніші[у вивченні форм міксоміцетів [2] Останнім часом ми також отримали додаткові відомості про поширення на досліджуваній території деяких видів слизовиків. Ці відомості наведено нижче.

Для отримання зразків міксоміцетів ми використовували як збирання їхніх плодових тіл у природі, так і метод вологої камери Гілберта-Мартіна [6]. Метод вологої камери дає змогу виявляти ті особини слизовиків, які на момент збирання

Рис. 1. Спорознілий спорангій *Echinostelium. coelocephalum* Brooks et Keller; видно псевдоколумелу з рубцями; $\times 200$.

ще не перейшли до споруляції, і значно розширює можливості дослідження видового складу міксоміцетів. Ідентифікували види за допомогою спеціалізованих визначників і атласів [6, 9-12]. Найцікавіші зразки фотографували за допомогою фотокамери „Olympus Camedia Master – 2500” та мікрофотонасадки МФН-1.

Протягом літньо-осіннього періоду 2001 р. у південній частині Харківської області, яка належить до Лівобережного Лісостепу, ми знайшли два види міксоміцетів, що є новими для регіону, дев'ять видів, нових для Лівобережжя України, та три види, нові для України в цілому. Нижче наведено систематичний список цих видів, відомості щодо їхніх місцезнаходжень в регіоні дослідження, дані про морфологічні особливості зразків та їхнє теперішнє зберігання у наукових гербаріях, а також про загальне розповсюдження цих видів в Україні. Для видів, що є новими для України, додано фотографії.

ПОРЯДОК *ECHINOSTELIALES*

1. *Echinostelium. coelocephalum* Brooks et Keller (Рис. 1)

Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, балка, на мертвій деревині.

Рис. 2. Псевдогеталій *Dictydaethalium plumbeum* (Schum.) Rost. in Lister; $\times 1$.

Морфологія: типова для представників виду: стебельце 50-60 мкм висоти, прозоре; колумела сферична, близько 10 мкм у діаметрі; спори з рубцями, 8-10 мкм у діаметрі.

Зберігання зразків: зразок втрачено, оскільки плодові тіла ехіностелід дуже швидко руйнуються; знахідку підтверджено фотографіями.

Загальне розповсюдження в Україні: досі в Україні не був відмічений.

ПОРЯДОК *LICEALES*

2. *Cribraria argillacea* (Pers.) Pers.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на мертвій деревині.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії скупчені, в охряні, до 1 мм у діаметрі; сіточка перидія без оформлених вузелків, тендітна; спори 6-8 мкм, гладенькі.

Зберігання зразків: гербарій кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (далі ГKM ХНУ), інв. № CWU-ML-3-004.

Загальне розповсюдження в Україні: Карпати, Розтоцько-Опільські ліси, Правобережне Полісся.

3. *Dictydaethalium plumbeum* (Schum.) Rost. in Lister (Рис. 2)

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, бір, на мертвій деревині.

Морфологія: псевдоеталії подушковидні, коричнювато-руді, до 5 см; спори 9-11 мкм, дрібношипуваті. Знайдений різновид *D. plumbeum* деякі автори трактують як окремий вид *Dictydaethalium ferrugineum* Nann.-Brem.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, CWU-ML-2-001; дублікат надіслано до гербарію Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Росія (LE).

Загальне розповсюдження в Україні: досі в Україні не був відмічений.

ПОРЯДОК TRICHIALES

4. *Perichaena depressa* Lib.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на мертвій корі.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії скупчені, кутасті від взаємного тиску, темно-кориневі, до 1,5 мм у діаметрі; капіліцій мало розгалужений, бородавчастий; спори 9-12 мкм, бородавчасті, у масі яскраво-жовті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MT-2-023.

Загальне розповсюдження в Україні: Розтоцько-Опільські ліси, Правобережне Полісся, Донецький Лісостеп.

5. *Trichia scabra* Rost.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на мертвій делігніфікованій деревині.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії кулясті, золотисто-жовті, до 0,8 мм у діаметрі; капіліцій складається з простих загострених елатер, інкрустованих спіральними потовщеннями; спори 10-12 мкм, мілкосітчасті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MT-2-003.

Загальне розповсюдження в Україні: Карпати, Крим, Розтоцько-Опільські ліси, Західний Лісостеп.

ПОРЯДОК PHYSARALES

6. *Badhamia capsulifera* Berk.

Місцезнаходження: Харківська обл., м. Харків, міський парк, на мертвій корі.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії сірувато-білі, до 1,5 мм у діаметрі; капіліцій у вигляді вапняних філаментів; спори шипуваті, темно-коричневі, 11-14 мкм, з'єднані в комплекси до 20 шт.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MP-2-005; дублікат надіслано до гербарію Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Росія (LE).

Загальне розповсюдження в Україні: Розтоцько-Опільські ліси, Правобережне Полісся, Правобережний Лісостеп.

7. *Didimium difforme* (Pers.) Gray

Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, лісосмуга, на залишках *Helianthus annuus* L.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії чи плазмодіокарпи білі, до 2 мм; зовнішній шар перидія просякнутий вапном, ламкий; капіліцій з тонких коричнюватих ниточок; спори 10-16 мкм, гладенькі.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MP-2-001.

Загальне розповсюдження в Україні: Розтоцько-Опільські ліси, Правобережне Полісся, Правобережний Лісостеп.

8. *Physarum decipiens* Curt.

Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, балка, на мертвій деревині.

Морфологія: типова для представників виду: плазмодіокарпи подушковидні, брудно-оранжеві, до 0,7 мкм; перидій інкрустовано великими жовтувато-білими гранулами вапна; спори 9-14 мкм, темно-коричневі, мілкошипуваті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MP-2-013.

Загальне розповсюдження в Україні: Крим.

ПОРЯДОК STEMONITALES

9. *Collaria arcyriomena* (Rost.) Nann.-Brem.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, волога діброва, на мертвій делігніфікованій деревині.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії кулясті, на струнких ніжках, до 2,5 мм у діаметрі, чорні зі сріблястим відливом; колумела циліндрична, біля верхівки розділена на дві-три токі гілочки; капіліції звивистий та анастомозувальний; спори 6-10 мкм, темно-сірі, дрібнобородавчасті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MS-2-001; дублікат надіслано до гербарію Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Росія (LE) та гербарію Університету м. Буенос-Айрес, Аргентина.

Загальне розповсюдження в Україні: Карпати, Правобережне Полісся.

10. *Diachea leucopodia* (Bull.) Rost.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на опалих гілках.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії циліндричні або злегка конічні, райдужно забарвлені, до 2 мм довжини; ніжка та колумела масивні, білі; спори 8-11 мкм, дрібнобородавчасті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MS-3-001; дублікат надіслано до гербарію Університету м. Буенос-Айрес, Аргентина.

Загальне розповсюдження в Україні: Крим, Розтоцько-Опільські ліси, Правобережне Полісся.

11. *Stemonaria longa* (Pk.) Nann.-Brem.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на мертвій корі.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії нитковидні, до 3 см довжини; капіліції складається з коротких розгалужених ниток, що відходять від колумели; спори 8-11 мкм, сітчасто-бородавчасті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MS-1-004; дублікат надіслано до гербарію Університету м. Буенос-Айрес, Аргентина.

Загальне розповсюдження в Україні: Крим, Правобережне Полісся.

Рис. 3. Скупчення псевдоеталіїв *Symphytocarpus flaccidus* (Lister) B. Ing et Nann.-Brem.); $\times 1,5$.

12. *Stemonitis pallida* Wign. in Macbr

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, діброва, на мертвій деревині.

Морфологія: спорангії вузькоциліндричні, скупчені, блідо-бузково-коричневі, до 6 мм у висоту; бокові гілочки капіліція звивисті, утворюють кулясті розширення; поверхнева сіточка з короткими вільними закінченнями; спори 6-7 мкм, дрібношипуваті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MS-1001; CWU-MS-1-008; дублікат надіслано до гербарію Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Росія (LE) та гербарію Університету м. Буенос-Айрес, Аргентина.

Загальне розповсюдження в Україні: Крим.

13. *Stemonitis splendens* Rost.

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, бір, на мертвій корі.

Морфологія: типова для представників виду: спорангії нитковидні, до 2,5 см у висоту, утворюють напівсферичні розетки; бічні гілочки капіліція тонкі, слабозгалужені; поверхнева сітка з великих, до 100 мкм, комірок; спори 7-9 мкм, дрібношипуваті.

Зберігання зразків: ГKM ХНУ, інв. № CWU-MS-1-003; дублікат надіслано до гербарію Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Росія (LE) та гербарію Університету м. Буенос-Айрес, Аргентина.

Загальне розповсюдження в Україні: Карпати, Крим, Правобережне та Лівобережне Полісся, Правобережний Лісостеп.

14. *Symphytocarpus flaccidus* (Lister) B.Ing et Nann.-Brem. (Рис. 3)

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, волога діброва, на куртині моху.

Морфологія: спорангії нитковидні, скупчені в ширококонічні псевдоеталії до 7 см у діаметрі; капіліцій складається з ниток, що анастомозують та утворюють кутасті розширення; спори 8-9 мкм, дрібношпигуваті.

Зберігання зразків: зразок втрачено; знахідку підтверджено фотографіями.

Загальне розповсюдження в Україні: досі в Україні не був відмічений.

1. Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В. Миксогастровые слизевики Левобережной Лесостепи Украины // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та. 2001. Т. 14(53), №1. С. 8-10.
2. Акулов О.Ю., Леонтьев Д.В. Нові для України представники акразієвих та протостелієвих слизовиків // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали наук. конф. Зноб-Новгородське, 2001. С. 10.
3. Бенике Л.А. Первые сведения о флоре слизистых грибов Харьковской и Курской губерний // Прот. общ. исп. прир. Харьк. ун-та. 1914. Вып. 3. С. 1-3.
4. Глуценко В.І., Акулов О.Ю., Леонтьев Д.В. Аналіз мікобіоти слизовиків Харківської області // Матеріали XI з'їзду Укр. ботан. т-ва. Харків, 2001. С. 85.
5. Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю. Кумулятивный чеклист слизевиков Украины // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України: Матер. Всеукр. конф. Донецьк, 2001. С. 169-173.
6. Новожилев Ю.К. Определитель грибов России. Отдел *Мухомycota*. Вып. 1: Класс *Мухомycetes*. СПб.: Наука, 1993. С. 288.
7. Потебня А.А. Грибные паразиты высших растений Харьковской и смежных губерний. Харьков, 1915-1916. Т. 1-2. С. 252.
8. Ячевский А.А. Микологическая флора Европейской и Азиатской России. Т. 2: Слизевики. М.: Рихтер, 1907. С. 410.
9. Hagiwara H. Magic of the *Mухомycetes*. Tokyo: Nat. Sci. Mus., 1997. 56 p.
10. Hagiwara H., Yamamoto Y. *Mухомycetes* in Japan. Tokyo: Heibonscha, 1995. 163 p.
11. Lister A. A monograph of the *Mycetozoa*. Ed. 3 by G. Lister. London: British Museum, 1925. 296 p.

12. *Nannenga-Bremekamp N.E.* De Nederlandse *Myxomyceten*. Amsterdam: K.N.N.E., 1974. 440 p.
13. *Stephenson S.L., Stempen H.* *Myxomycetes: a handbook of slime molds*. Portland: Timber, 1994. 183 p.

NEW DATA ON THE MYXOMYCETES BIOTA FROM LEFT-BANK FOREST-STEPPE (UKRAINE)

D. Leontyev, A. Akulov

*Karasin National University of Kharkiv,
Svobody sq. 4, Kharkiv 61077, Ukraine,
e-mail: Alexander.Yu.Akulov@univer.kharkov.ua*

During 2001 on the territory of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine (northern part of Kharkiv region) species of *Myxomycetes* are found, two of which are new for the territory of investigation (*Perichaena depressa* Lib. and *Stemonitis splendens* Rost.); nine are new for Left-Bank region of Ukraine (*Badhamia capsulifera* Berk., *Collaria arcyrionema* (Rost.) Nann.-Brem., *Cribraria argillacea* (Pers.) Pers, *Diachea leucopodia* (Bull.) Rost., *Didimium difforme* (Pers.) Gray, *Physarum decipiens* Curt., *Stemonaria longa* (Pk.) Nann.-Brem., *Stemonitis pallida* Wign. in Macbr. and *Trichia scabra* Rost.), and three species are new for Ukraine (*Dictydaethalium plumbeum* (Schum.) Rost. in Lister, *Echinostelium coelocephalum* Brooks et Keller and *Symphytocarpus flaccidus* (Lister) B.Ing et Nann.-Brem.).

Keywords: *Myxomycetes*, regional biota, Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine.

Стаття надійшла до редколегії 19.02.2002.
Прийнята до друку 05.03.2002.